

शिवाजी विद्यापीठ मराठी शिक्षक संघाचे विद्वत्प्रमाणित त्रैमासिक

शिविम संशोधन पत्रिका

(Peer Reviewed Referred Research Journal) ISSN No. 2319-6025

(विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली मान्यता अ. क्र. ६४१७५)

वर्ष दहावे : अंक पंचवीस - सव्वीसावा

जानेवारी-फेब्रुवारी-मार्च, एप्रिल-मे-जून २०२१

'ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार' -

शिक्षणमहर्षी डॉ. वापूजी साळुंखे

श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर संचलित

पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय, तासगाव

● Accredited B++ with CGPA 2.76 by NAAC ● ISO मानांकन 9001:2015 ●

ता. तासगाव, जि. सांगली

लोकसंस्कृतीची आविष्कार रूपे

'आदिवासी लोककला आणि बोली यांचा अनुबंध'

डॉ. भीमराव खं. वानोळे

यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, वारणानगर.

प्रस्तावना

लोकसाहित्य हे आदिम मानवाची कहाणी सांगणारी गाथा आहे. लोकसाहित्यामध्ये प्राचीन मानवी जीवनाच्या अनुभवाचे संचित दडलेले आहे. हे अनुभवाचे संचित मौखिकरूपाने आजही टिकून आहे. त्याचे स्वरूप बोलीमय असून अलिखित आहे. विविध मानवी समूहामध्ये अनेक बोलींचे अस्तित्व असून त्याद्वारेच विचारांचे, अनुभवांचे वहन होत आलेले आहे. आदिवासी समूहामध्ये आजही अनेक बोली टिकून आहेत. त्यांच्या लोकसाहित्याचे वहन बोलीभाषेनेच केलेले आहे. आदिवासी समूह जगाच्या पाठीवर सर्वत्र अगदी प्राचीन काळापासून वास्तव्यास आहे. भारताच्या विविधांगी प्रदेशात समाजव्यवस्थेपासून कोसो लांब, स्वतंत्र, वेगळी संस्कृती असलेला आदिवासी समूह प्राचीन काळापासून टिकून आहे. भारतात आदिवासी जमातींची संख्या साधारणपणे ४४५ इतकी असून महाराष्ट्राच्या डोंगराळ भागात सध्या ४५ जमातीचे वास्तव्य आहे. आदिवासींना विविध देशांमध्ये वेगवेगळ्या नावाने संबोधले जाते. अमेरिकेत त्यांना 'रेड इंडियन्स', ऑस्ट्रेलियात 'अंबोरिजिन्स', युरोपीय देशांमध्ये 'जीप्सी' तर आफ्रिका व आशियाई देशांमध्ये 'आदिवासी' इ. नावांनी संबोधले जाते. भारतीय संविधानात आदिवासी समाजासाठी 'ढील्लश' (आदिवासी) हा शब्द वापरलेला आहे. प्रामुख्याने 'आदिवासी' हा शब्द सुरुवातीपासून वस्ती करणाऱ्या मानवसमूहाचा निर्देश करतो. प्रत्येक आदिवासी जमातीची संस्कृती, बोली आणि राहणीमान यांच्यामध्ये विविधता आहे. आदिवासींमध्ये लोकसाहित्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कारण त्यामध्ये त्यांचा इतिहास, संस्कृती, प्रथा, परंपरा दडलेल्या आहेत. लोकसाहित्य हा कोणत्याही लोकजीवनाचा व लोकसंस्कृतीचा प्रवाह असतो. लोकसाहित्यातून संस्कृती, भाषा, लोककथा, लोककला, लोकगीते, विधी, प्रथा, परंपरा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा व राहणीमानाचे प्रकर्षाने दर्शन घडते. प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये आदिवासी लोककला व त्यांची बोली यांचा अनुबंध स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

आदिवासी लोकसाहित्य व लोककला

लोकसाहित्य हे आदिम माणसांचे जगणे असून ते त्यांच्या ज्ञान व मनोरंजनाचे साधन व माध्यम होते. याचा एकच एक असा कर्ता नसतो. त्याचे स्वरूप अलिखित व मौखिक असते. प्राचीन काळात निर्माण झालेले लोकसाहित्य आज अनामिक कर्त्यांच्या रूपाने टिकून आहे. लोकसाहित्याचे अत्यंत महत्वाचे व अंगभूत अंग लोककला आहे. आदिवासी किंवा कोणत्याही लोककलांची निर्मिती ही मनोरंजन, ज्ञान आणि प्रबोधनासाठी झालेली आहे. आदिवासी जमातींची संस्कृती, बोली आणि राहणीमान यांच्यामध्ये विविधता आहे. हे सत्य असले तरी काही समान धाग्याने सर्व आदिवासी जमाती एकत्र बांधल्या गेलेल्या आहेत. त्यामधील प्रमुख धागा म्हणजे गावगाडा व

ISSN No. 2319-6025

लोकसंस्कृतीची आविष्कार रूपे । ३३७

वर्णव्यवस्थेपासून लांब, निसर्गमय जीवन, विशिष्ट प्रदेशांमध्ये वास्तव्य अशा गोष्टी समानतेच्या पातळीवर समग्र आदिवासींमध्ये सारखेपणाने पाहायला मिळतात. विविध प्रकारची कामे, विधी, सण-उत्सव इत्यादी प्रसंगी लोकांकडून उत्स्फूर्तपणे कथनात्मक व नाट्यात्मक अशा स्वरूपात लोकसाहित्य निर्माण झाले आहे. त्याचे स्वरूप अलिखित व मौखिक असते. प्राचीन काळात निर्माण झालेले लोकसाहित्य आज अनामिक कर्त्यांच्या रूपाने टिकून आहे.

आदिवासींचे लोकसाहित्य हे मौखिक परंपरेने टिकून आहे. सर्व साहित्याचे उगमस्थान मानावे इतके प्राचीन आहे. निसर्ग हा आदिवासींच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्याप्रमाणेच त्यांच्या जीवनाचे प्रतिबिंब लोकसाहित्यात पडलेले असते. आदिवासी माणसाला एक वैभवशाली इतिहास आहे. जगाच्या आरंभाएवढाच जुना आदिम इतिहास त्यांच्या पाठीशी आहे. आदिम बोलीभाषा, संस्कृती जीवनमूल्ये त्याने आजतागायत प्राणपणाने जपली आहेत. १ म्हणजेच आदिवासी लोकसाहित्याची निर्मिती लोकांचे रंजन करण्याच्या भूमिकेतून झालीले आहे. ते एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीपर्यंत बोलीच्यारूपाने चालत आलेले आहे. आदिवासींमध्ये समूहजीवनाला फार महत्त्व आहे. ते आपापसातील नातेसंबंध व रक्तसंबंधाप्रमाणे एकत्र राहतात. वंश, निसर्गावलंबत्व, देवता, प्रथा, परंपरा, नृत्य, कला, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, समजूती इत्यादींचा प्रत्यय आदिवासींच्या लोकसाहित्यातून येतो. आदिवासींचे लोकसाहित्य म्हणजे त्यांच्या अनुभवांचे संचित आहे. आपला व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व्हावा यासाठी आदिवासी हा प्रामाणिकपणाने काबाडकष्ट करतो. आदिवासी फळे, कंदमुळे, शिकारीचा अन्न म्हणून उपयोग करून जीवन जगत आलेला आहे. आजही आदिवासींच्या जगण्यात आदिमता व निसर्गाचे महत्त्व जाणवते. दारिद्र्यावस्थेत जीवन जगणाऱ्या आदिवासींना आनंद देण्याचे काम लोकसाहित्याच्या माध्यमातून आजपर्यंत होत आलेले आहे. आदिम काळापासून तो निसर्गावर अवलंबून आहे. डोंगरदऱ्या, जंगलांचे सानिध्य, निसर्ग, झाडे, हवा, पशू, पक्षी, प्राण्यांना देव मानणे इत्यादी बाबी त्यांच्या जीवनात अविभाज्य आहेत. आदिवासी लोकसाहित्यामध्ये त्यांच्या जीवन जगण्याच्या प्रवृत्तीचे, जाणिवांचे व निसर्गाचे कथन केंद्रिभूत ठेवून झालेले आहे. आदिवासी लोकसाहित्य हे आदिम मानव समूहाचे जीवन जगणे आहे. आदिवासींच्या जीवनात फार पूर्वीपासून चालत आलेले लोकसाहित्य आनंदाचे साधन म्हणून आजही टिकून आहे. लोकनाट्ये, लोकगीते, लोकनृत्ये, लोककथा, विधी आजही मनोभावे जपलेल्या आहेत. त्यांच्या लोकसाहित्याचा वारसा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे मौखिक स्वरूपात हस्तांतरित झालेला आहे, विधी, सण, उत्सवावेळी नृत्ये, वाजविली जाणारी वाद्ये आदिवासी लोक स्वतः तयार करतात. आदिम व्यवस्थेचा तो एक आविष्कार लोकसाहित्याच्या रूपाने टिकून असलेला दिसतो. अगदी सुरुवातीच्या मानवी जीवनाचा मागोवा घ्यावयाचा असेल तर आदिवासींचे लोकसाहित्य तपासावे लागेल.

आदिवासींमध्ये अनेक लोककला देवदेवतांच्या विधीसाठी पार पाडल्या जातात. आदिवासींचे कलात्मक आविष्कार केवळ मनोरंजनासाठी किंवा करमणूकीसाठी कधीच निर्माण झालेले नसतात. त्यांचा संबंध त्यांच्या अंतरिक जीवनाशी आलेला

असतो. २ म्हणजेच आदिवासींचे लोकसाहित्य हे समकालीन समाजव्यवस्थेच्या अंतरंगातील बाबीचे कथन मांडत असते. त्यामध्ये आदिवासींच्या स्वतंत्र बोलीला अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याचे दिसते. बहुतेक आदिवासींचे व्यवहार बोलीभाषेतून होत असतात. त्यामुळे विशिष्ट सांस्कृतिक, भौगोलिक व बोलीभाषा इत्यादी परंपरांचे विशेष आदिवासी लोकसाहित्यातून निदर्शनास येतात. आदिवासी लोकसाहित्य मुक्तपणे अभिव्यक्त होत असल्याने खऱ्या अर्थाने ते टिकून आहे. नृत्य, नाट्य, संगीत, शब्द आणि चित्र यातून लोकाविष्कार होत असल्याने दिसते. लोकनृत्य, लोकसंगीत, लोकवाड्मय आणि लोककला अशा संज्ञा या लोकाविष्काराला देता येतात. ३ आदिवासी लोककलांचे सादरीकरण व स्वरूपामध्ये नैसर्गिकता अधिक असते. त्यामध्ये निसर्गतत्वाचा वापर अधिक केलेला असून ती कला परंपरने चालत आलेली असते. त्यावरून 'आदिवासी लोककला म्हणजे आदिवासींचे समग्र जीवन असते. ती नाट्य, नृत्य, संगीत, चित्र आदि अंगाने व्यक्त होते. ४ आदिवासी लोककलांचे स्वरूप हे विविधांगी आहे. दंडार, कलापथक, तमाशा, रामलीला, सोंगाड्या यासारखा लोकनाट्य तर बोहाडा, जागरण, कंदोरी, नवस, जन्म, मृत्य, विवाह, विविध प्रकारच्या निसर्गातील अदभूत शक्ती यांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी आदिवासी विधीनाट्य मनोभावे सादर करतात. आदिवासी वाड्यापाड्या व यात्रेमध्ये लोकनाट्याचे प्रयोग प्रामुख्याने होतात. त्यामध्ये सोंगाड्या पार्टी, दंडार, बोहाडा, तमाशा, कलापथक, रामलीला इत्यादी प्रामुख्याने लोकनाट्यप्रकार तर विधीनाट्यामध्ये जागरण, जन्म, लग्न व मृत्यू विधी त्याप्रमाणेच लोकनृत्यामध्ये दंडारी नृत्य, रेला नृत्य, ढेमसा नृत्य, भवाडा नृत्य, स्त्रियांची नृत्य, भगोरा नृत्य, बोंडा नृत्य, घोरपड नृत्य, घुसाडी नृत्य, डफ नृत्य, रेल्ला नृत्य, ढोल नृत्य इ. आदिवासींमध्ये सादर होत आलेले आहेत. वारली चित्रकलेसारखी चित्रकला, घराच्या दरवाजांवरील चित्रे, खाद्यपदार्थांचे वेगवेगळे प्रकार, पेहराव, अलंकार, भूषणे इत्यादी

आदिवासी लोककला बोली यांचा अनुबंध

आदिवासींमध्ये अगदी प्राचीन काळापासून अनेक लोककलाप्रकार रूढ असून ते मौखिक परंपरेने एका पिढीकडून दुसऱ्या कलाकारांच्या पिढीकडे हस्तांतरित होत असलेले आपणास पहावयास मिळतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने लोकनाट्य विधीनाट्य, लोकनृत्य आणि विविध आविष्कारांचा आपला समावेश करावा लागेल. तमाशा हा लोककलाप्रकार कोकणी बोलीत, दंडार हा आंध्र, कोलाम व गोंड इत्यादी आदिवासी जमाती आपल्या बोलीसह सादर करतात. तर सोंगाड्या पार्टी हे भिलोरी बोलीत सादर केले जाते. असेच अनेक आदिवासी कलाप्रकार हे महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातीमध्ये रूढ असून ते त्यांच्या बोलीमध्ये सादर होत आलेले आहेत. आदिवासी प्रेक्षकांच्या बोलीमध्ये सादरीकरण असल्याने अबालवृद्ध रात्र रात्रभर त्या लोककलांचा आस्वाद अगदी आनंदाने घेतात. आदिवासींच्या बोलीभाषेचा प्रभाव त्यांच्या लोकनाट्याच्या सादरीकरणात प्रकर्षाने जाणवतो. आदिवासींची लोकनाट्ये रात्र रात्रभर चालतात. सोंगाड्या, कलापथक, दंडार, बोहाडा या लोकनाट्यामध्ये प्रयोगात्मकतेला अधिक महत्त्व दिलेले असते. प्रयोगाच्या अंगाने सादर केलेल्या लोकसाहित्य प्रकारात सार्थ

संहितेपेक्षा नृत्यसंगीत व अभिनय या प्रयोगात्मक अंगावर अधिक भर दिला जातो. ५
 आदिवासीतील जवळपास सर्वच लोकनाट्याची संहिता ही मौखिक स्वरूपाची असून
 त्यांची बोली ही सादरीकरणाच्या केंद्रस्थानी असते. हे लोकनाट्य विशिष्ट विधी,
 कार्यक्रम, यात्राप्रसंगी सादर केले जातात. आदिवासी लोकनाट्यातून समाजातील विविध
 विषय, समस्या, कौटुंबिक घटना सादर केल्या जातात. यामध्ये सावत्र मुलगाचा छळ,
 स्त्री-पुरुष अनैतिक संबंध, आदिवासी लोकांची विविध कामामध्ये होणारी फसवणूक
 अशा अनेक प्रकारच्या घटनांवर भाष्य करून समाजातील वाईट प्रवृत्तीचे उच्चाटन करणे
 हा उद्देश असतो. उपरोधिकपणाने घटनांच्या व सोंगाच्या माध्यमातून लोकांना ज्ञान तर
 दिले जातेच; पण लोकांचे मनोरंजनही केले जाते. अनेकवेळा या लोकनाट्यांमध्ये
 पौराणिक कथांचे सादरीकरण केले जाते. लोकनाट्य हे त्या त्या आदिवासी जमातीच्या
 स्थानिक बोलीभाषेतून सादर केली जातात. आदिवासींच्या बोलीभाषेचा प्रभाव त्यांच्या
 लोकनाट्याच्या सादरीकरणात प्रकर्षाने जाणवतो.

निष्कर्ष

१. आदिवासी लोककला आणि त्यांच्या बोली यांचे नाते अतूट व अनन्यसाधारण आहे.
२. आदिवासी लोककला जमातीपरतवे विशिष्ट भागात वाड्या पाड्यावर मौखिक व स्थानिक बोलीनुसार सादर होतात.
३. रंगमंच, वेशभूषा, रंगभूषा, संहिता यामध्ये कमालीचा साधेपणा असला तरी प्रेक्षकांच्या बोलीमध्ये सादरीकरण असल्याने त्याचे मनोरंजन करणारे व प्रबोधन करणारे ठरते.
४. आदिवासींच्या कोणत्याही लोककलांना लिखित संहिता असलेली दिसत नाही.
५. स्थानिक बोलीच्या अनेक विशेषांना आदिवासी लोककलेने आपल्या कवेत घेतलेले आहे.
६. लोककलेची संहिता पौराणिक असो वा समकालीन याचे सादरीकरण करताना कलाकार बोलीभाषेला अधिक प्राधान्य देत आलेले आहेत.

संदर्भ :

१. मुनघाटे प्रमोद, संपा. आदिवासी मराठी साहित्य स्वरूप आणि समस्या, प्रतिमा प्रकाशन पुणे प्रथमावृत्ती २००७, पृष्ठ क्रमांक. ७९.
२. मांडे प्रभाकर, लोकरंगभूमी परंपरा स्वरूप आणि भवितव्य मधुराज पब्लिकेशन पुणे, नवीन आवृत्ती २००७, पृष्ठ क्रमांक ७०
३. व्यवहारे शरद, लोकसंस्कृतीचा अंतःपवाह, प्रतिमा प्रकाशन पुणे, आवृत्ती पहिली १९९९ पृष्ठ क्रमांक १५०
४. वानोळे भीमराव, आदिवासी जमातीच्या प्रयोगरूप लोककलांचा अभ्यास (अप्रकाशित शोधप्रबंध), शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, पृष्ठ क्रमांक ४९
५. जडेसोनार विजया (संपा.), भिल्लांचे वागवैभव, गोदावरी प्रकाशन औरंगाबाद, पहिली आवृत्ती १९९६, पृ.क्र. १७८